

Pratiques de MONTESSORI en TUNISIE : le périscolaire au service du scolaire

MONTESSORI practices in TUNISIA : the extracurricular at the service of the school

Chiheb NASRI

Enseignant chercheur

Institut supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de MAHDIA

Université de MONASTIR

TUNISIE

Chihebnasri86@yahoo.fr

Date de soumission : 11/07/2022

Date d'acceptation : 29/10/2022

Pour citer cet article :

NASRI C. (2022) « Pratiques de MONTESSORI en TUNISIE : le périscolaire au service du scolaire », Revue Internationale du Chercheur « Volume 3 : Numéro 4 » pp : 71 – 90

Résumé

L'approvisionnement d'un environnement motivant et propice au développement psychique et mental de l'enfant est indispensable pour l'encourager à fréquenter l'école et lui donner un sens à ce qu'il apprend. L'élève doit comprendre ce que se passe autour de lui et ce que déroule dans son milieu social. Pour ce fait, nous avons testé l'application des pratiques inspirées de l'étude cosmique, dans un club d'une école Étatique contenant un groupe de 25 élèves. Les résultats de cette étude ont montré que les élèves qui ont assisté au club, ont eu des indicateurs de développement de sens d'appartenance à l'école, d'intégration à la collectivité et de la faculté de prolongement de la recherche, plus importants que ceux qui n'ont pas assisté. Donc l'intégration de ces pratiques inspirées de la philosophie Montessori dans le périscolaire, a tendance à améliorer le comportement de l'élève associé à l'implication et la solidarité et à consolider ses compétences acquises à travers le scolaire. De ce fait, cette étude de recherche révélera une nouvelle tendance de l'enseignement par les jeux concevables et les contes de fées par les élèves dans un cadre éducatif et ludique.

Mots clés : « Pratiques Montessori », « périscolaire », « scolaire », « éducation », « enseignement ».

Abstract

The provision of an environment that is motivating and conducive to the child's psychological and mental development is crucial to encourage them to attend school and to give them a sense of what they're learning. Students must understand what is happening around them and what is happening in the big world. For this, we tested the application of practices inspired by cosmic education (5 Montessori stories), with 25 students in a State school. The result of this study showed that the students who attended the club (extra curricular session) had indicators of the development of a sense of belonging to school, of integration into the community and of the faculty of extension of research, more important than those who did not attend. Thus, the integration of these practices inspired by Montessori philosophy in the school field, tends to improve the behaviour of the student associated with the involvement and solidarity, to enrich this knowledge and to consolidate his skills acquired through the school.

Keywords « Montessori practices », « extra curricular », « scholar », « education », « teaching ».

Introduction

De nos jours, le niveau de l'enseignement et les efforts fournis afin de le promouvoir sont devenus un indicateur pertinent du niveau général de développement et de progrès de tous les pays. En outre, le créneau de la recherche à la faveur de l'éducation est devenu très répandu et abordé partout dans le monde. Parmi les défis faisant l'objet de cette recherche, nous citons les exemples de la lutte contre le décrochage scolaire, les troubles d'apprentissage et de comportement qui n'ont pas cessé d'augmenter, abstinance à la fréquentation de l'école et par conséquence, la détérioration du niveau des élèves. En Tunisie, nous avons remarqué un grand problème de comportement chez la plupart des élèves tels qu'ils sont devenus très réticents à l'idée d'être à l'école et ils présentaient un caractère agressif avec leurs collègues et leurs enseignants. Donc, l'élève manque de motivation et d'épanouissement qui ne peuvent pas être garantis que par l'approvisionnement d'un environnement sain, dans la famille et dans l'école. Au niveau de la famille, les efforts différents d'un foyer à un autre, en fonction de la différence de niveau social, de l'état financier, de sa culture, etc. mais au niveau de l'école, les efforts doivent être canalisés dans un objectif de fournir un environnement motivant et enrichissant pour l'élève pour qu'il puisse améliorer par conséquence, son niveau d'apprentissage et son sens d'appartenance à l'école. Tous les acteurs concernés dans l'enseignement, doivent être impliqués dans cette cause pour atteindre l'objectif escompté. Parmi les mesures à mener, nous notons l'importance de la diversification des compétences et l'enrichissement des connaissances de l'enseignant qui doit pionnier dans la préparation d'une ambiance saine et encourageante à l'apprentissage. Ses efforts doivent être également sur le plan scolaire et périscolaire.

Ainsi, est-ce que le recours aux pratiques basées sur les cinq récits (Montessori) permettra de donner un sens à ce que l'élève apprend et de développer son sens d'appartenance à l'école ? est-ce que ces pratiques peuvent bien impacter le comportement de l'élève vis-à-vis le groupe ? est-ce que cette approche pourra impacter son niveau scolaire ?

Cette étude énonce la multiplicité des outils et approches qui ont été adoptés pour enrichir la mosaïque des activités de périscolaire et de tester l'application des pratiques inspirées de l'éducation cosmique, dans un club d'une école Etatique. Ces pratiques ont été proposées par Dr. Maria MONTESSORI et articulées sur les cinq récits et les activités associées.

1- Le recours aux pédagogies alternatives pour promouvoir le périscolaire

L'école dans le monde n'a pas cessé d'évoluer. En effet, l'histoire de l'enseignement est enrichie par les chercheurs et les découvertes des pédagogues et des spécialistes. Depuis le 19^{ème} siècle, plusieurs mouvements d'innovation et de promotion de l'enseignement ont vu le jour parmi lesquelles on cite les pédagogies alternatives qui viennent substituer les pédagogies classiques. Ce mouvement a réuni plusieurs pédagogues, psychologues, philosophes et médecins. Les pédagogies alternatives visent, principalement, à respecter le développement naturel, mental, physique et psychique de l'enfant et à développer leur intelligence. Ces pédagogies ont prouvé une amélioration de la capacité de la construction des propres connaissances chez les élèves en développant leur autonomie d'apprentissage, contrairement aux pédagogies traditionnelles basées sur le dressage. En revanche, ces nouvelles méthodes ont pris en considération les besoins psychiques de l'enfant et en résultat, nous avons remarqué l'amélioration de la motivation de l'enfant à la fréquentation de l'école, d'où à l'apprentissage. La méthode de J.Dewey (1938) a été basée sur l'expérience et la pratique, d'ailleurs, c'est l'approche abordée et utilisée jusqu'à présent dans les États-Unis et développé par l'approche de D.Kolb (2004) qui se basent sur la manipulation et l'expérimentation. Dans le même contexte, apparaisse la pédagogie de C.Freinet (1944) qui se base sur le tâtonnement expérimental et l'expression libre des enfants : texte libre, dessin libre, correspondance interscolaire. Un autre exemple qui marque l'histoire, M.Montessori (1949) a été reconnu par sa pédagogie qui s'est appuyé sur la programmation naturelle, psychique et mentale de l'enfant et a développé une méthode qui est basée sur la manipulation et l'expérimentation. Sa méthode est appliquée partout dans le monde : Angleterre, Canada, les Etats-Unis, plusieurs pays de l'Europe et de l'Asie.

En Tunisie, la première école Montessori est créée en 2012, à Hammam-Lif (gouvernorat de Ben Arous), par le président de l'Association Montessori Afrique du Nord (AMAN), Dr. Farid Chouikhi. Cette école est un établissement scolaire privé sous la tutelle du ministère de l'éducation de Tunisie. C'est une école d'application dans laquelle se font les stages pratiques des recherches faites dans le centre de formation Maria Montessori situé au Lac 3 (gouvernorat de Tunis). Nous notons aussi que les pratiques Montessori ont été développées dans des clubs faisant partie des activités périscolaires proposées dans plusieurs écoles privées partout en Tunisie et principalement dans le Grand Tunis (Mannouba, Ariana, Tunis, Ben Arous).

Dans le cadre de l'enrichissement des compétences et des connaissances des enseignants tunisiens, pour mieux suivre le créneau des pédagogies alternatives qui promeuvent la motivation des élèves à l'apprentissage, le renforcement de leur autonomie et l'ouverture à la recherche, nous proposons de tester une panoplie des pratiques de Montessori dans le périscolaire à l'école tunisienne étatique.

2- Les pratiques de Montessori dans l'école primaire

2-1- l'éducation cosmique

A partir de l'âge de 6 ans, l'enfant a besoin de se situer par rapport aux autres et de se positionner dans le temps et dans l'espace. En effet, il a besoin d'identifier son rôle vis-à-vis le monde qui l'entoure et la nature. De six à douze ans, l'enfant a besoin de répondre à des questions qui définissent le contexte de chaque circonstance dans sa vie : qui ? quoi ? comment ? pourquoi ? où ? et quand ?

Pour ce fait, la pédagogie Montessori lui propose d'essentiel à cet âge qui s'appelle « l'éducation cosmique » qui se réfère au contes cosmogoniques qui décrivent l'apparition du monde. Ce sont des récits d'explication de la situation spatio-temporelle de l'enfant et de chaque membre de la société dans laquelle il s'inscrit. Il s'agit des explications pour tout ce qui existe dans le monde et tout ce qui vit. En outre, ces récits contiennent une chronologie qui aboutit à aujourd'hui et ils constituent le cadre et les éléments de culture fondamentaux (Toinet & Dorance, 2015). Le recours à la présentation de ces récits à l'élève, permet de donner un contexte à sa vie et la raison pour laquelle il fréquente l'école et apprend. En revanche, le renforcement de la motivation de l'élève pour l'apprentissage est devenu un défi dans les écoles du monde et en particulier celles en Tunisie.

2-2- Les cinq grands récits

Comme préalablement expliqué, dès l'âge de six ans, l'enfant commence à se poser des questions existentielles : D'où vient le monde ? D'où vient l'homme ? Pourquoi suis-je sur terre ? En effet, le besoin de donner un sens à son existence est primordial. Pour répondre à ses questionnements et à ce besoin imminent, M.Montessori a proposé cinq grands récits pour présenter et expliquer d'une façon simple l'univers, la vie, l'apparition de l'homme et les cultures. A travers ces récits, l'enfant apaise sa soif de connaissances, prend confiance en son histoire et son rôle sur terre et pose, postérieurement, des fondations solides pour son apprentissage. Il faut noter qu'il ne s'agit pas de présenter une démarche scientifique car cela

ferait l'objet des compétences présentées pendant les séances du cours. Il s'agit, alors, d'expliquer l'origine du monde sous forme d'histoires contées : histoire de l'univers, histoire de la vie sur terre, histoire de l'homme, histoire de l'écriture, histoire des chiffres (D'Escalbes, et al. 2018).

3- La méthodologie de la recherche

La recherche se base une démarche hypothético-déductive qui se base sur l'analyse des résultats expérimentaux et le recoupement de la théorie afin de confirmer ou infirmer les hypothèses proposées (Mesly, 2015).

La théorie de la recherche figure que les cinq récits permettent de tracer un contexte spatio-temporel à l'enfant qui l'incite à prolonger sa recherche, à donner sens à ce qu'il apprend et à trouver son rôle et sa mission dans sa vie dont la fréquentation de l'école est la première manifestation.

Les hypothèses :

- ❖ Les cinq récits créerait un contexte spatio-temporel qui permettrait à l'élève de prendre conscience de son rôle dans la vie et donnerait un sens à ce qu'il apprendrait.
- ❖ Les pratiques et activités induites des cinq récits (Montessori) permettraient de développer la solidarité, la tolérance et la permission de l'erreur entre les élèves.
- ❖ L'introduction des cinq récits dans le périscolaire permettrait d'enrichir le scolaire à travers la consolidation des compétences (écrire, lire, dessiner, compter, chercher, etc.) et des connaissances (rencontrées lors d'un club et/ou extraites des recherches).

L'échantillon de la recherche :

On a choisi de faire notre expérience sur terrain à l'école primaire étatique « Hadj Mouhamed ZAKHAMA », fondée le 07 novembre 1988 et située à Moknine (gouvernorat de Monastir, TUNISIE). Cette école accueille environ 600 élèves (2021), 35 enseignants, et elle abrite 13 salles.

L'échantillon de cette étude couvre 25 élèves de même niveau d'étude (quatrième année primaire), dans une classe hétérogène selon le sexe (filles et garçons) et selon la moyenne (fort, moyen, médiocre) répartis en deux groupes A et B.

- ❖ Le groupe A comporte 13 élèves qui ont assisté à une séance de club au cours de laquelle s'effectue une narration de premier récit (l'histoire de l'univers) et une

manipulation des trois expériences induites du récit (l'expérience de *Big-Bang*, l'expérience de l'éruption d'un volcan et l'expérience de mesure de la température d'ébullition).

- ❖ Le groupe B comporte 12 élèves qui n'ont pas assisté à la séance de club.

Tableau n°1 : les indicateurs de test des cinq récits

Indicateur n°1	Sens d'appartenance à l'école chez l'élève qui est renforcé par le plaisir d'apprentissage (car on a mis du sens et du contexte à ce qu'il apprend).
Indicateur n°2	La solidarité, la tolérance, la permission de l'erreur : ces valeurs sont observables dans le travail de groupes lors des expériences et des échanges entre les élèves
Indicateur n°3	Les activités du périscolaire à la faveur du scolaire : - A travers l'élaboration des compte-rendu suite aux expériences et des récits (oraux et écrits) - Apport linguistique lors de la rédaction - Prolongement des recherches. - Appuyer les connaissances de l'auteur lors du scolaire.

Source : Auteur

L'expérience est répartie en deux séances :

Séance club : le groupe est présent. Au cours de laquelle se fait une narration du premier récit et les trois expériences (*Bing Bang*, éruption d'un volcan et la mesure de la température d'ébullition). Dans cette séance, le protocole est associé à chaque indicateur.

Tableau n°2 : les activités du périscolaire selon les indicateurs

Indicateurs	Activités
Indicateur n°1 : <i>Sens d'appartenance à l'école chez l'élève qui est renforcé par le plaisir d'apprentissage.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - conter le premier récit (la création de l'univers) aux élèves en utilisant la technique de <i>storytelling</i> et en utilisant des techniques de narration attrayantes (intonation, volume et rythme de la voix, accompagnement de la narration par le gestuel). - l'élève découvre sa position par rapport au temps et l'espace et prend conscience de sa mission et de son rôle dans la vie. - l'élève acquiert une certaines motivations et un plaisir à apprendre.
Indicateur n°2 : <i>La solidarité, la tolérance, la permission de l'erreur</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pour manipuler les expériences proposées, nous avons partagé le groupe en deux sous-groupes (en gardant toujours l'hétérogénéité) pour réduire l'effectif et donner la chance à tous les élèves de participer et pratiquer. - L'élève travaille en groupe, effectue des échanges et assume une responsabilité collective. - Tolère l'erreur individuelle car elle affecte le travail du groupe et devient permissif à l'erreur. - e prépare davantage pour la collectivité.
Indicateur n°3 : <i>Les activités du périscolaire à la faveur du scolaire</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborer des compte-rendu suite aux expériences et des récits (oraux et écrits). - L'élève pratique la langue grâce à l'expression écrite (rédaction) et orale (communication) en utilisant les différentes langues. - l'élève pose des questions suite à la provocation de sa curiosité à travers l'histoire présentée. - l'enfant prolonge ses connaissances à travers des recherches.

Source : Auteur

Séance test

Lors de cette séance, un cours d'éveil scientifique a été présenté par l'enseignante pour toute la classe (groupe A et B) portant sur l'énergie et la température (utilisation d'un thermomètre). Pendant cette séance, le groupe B (qui n'a pas assisté au club) a été une référence de comparaison avec le groupe A (qui a assisté au club) afin de tester l'apport et l'impact de la pratique de Montessori de narration des récits sur les élèves et de tester son apport à la faveur du scolaire. Pour répondre à cela, nous avons testé les indicateurs et les objectifs escomptés en se basant sur l'observation.

Tableau n°3 : les valeurs de développement des élèves suivant les indicateurs

Les groupes	Les élèves	Développement de l'indicateur n°1	Développement de l'indicateur n°2	Développement de l'indicateur n°3
Groupe A	1	3.4	3.1	3.4
	2	3.8	3.6	3.3
	3	1.6	1.7	0.9
	4	3.4	3.5	3.5
	5	4.0	4.0	4.0
	6	3.8	3.4	3.5
	7	3.8	3.6	3.1
	8	3.4	3.1	3.8
	9	3.8	3.4	3.5
	10	3.6	3.1	3.4
	11	3.2	3.0	3.4
	12	4.0	3.4	3.3
	13	3.4	3.3	3.7
Groupe B	14	0.8	0.0	0.0
	15	0.6	0.0	0.0
	16	1.0	0.0	0.0
	17	1.8	0.0	0.0
	18	2.0	1.7	0.0
	19	2.0	1.0	0.0
	20	2.8	2.3	0.0

	21	2.2	2.3	0.8
	22	3.4	2.3	0.0
	23	3.6	3.3	0.0
	24	3.6	3.3	0.3
	25	3.6	3.3	0.0

Source : Auteur

Afin de tester l'apport de la narration des récits sur les élèves et sur le scolaire, nous avons utilisé une technique d'observation objective en se basant sur des critères neutres, et nous avons fait recours aux indicateurs comme critères neutres. Nous avons élaboré une grille d'observation présentées ci-dessous.

- ❖ Chaque indicateur est subdivisé en critères d'observation mesurables.
- ❖ L'observation est faite pour les deux groupes A et B.
- ❖ L'évaluation des critères se fait par l'élève afin d'avoir un résultat exact.
- ❖ Nous avons choisi un système de notation basé sur la présence de cet indicateur et son intensité apparente : 0 : absent / 1 : faible / 2 : moyen / 3 : fort / 4 : très fort.

4- Interprétation et analyse des résultats :

Groupe A :

En premier lieu, et en se basant sur la figure n°1, nous remarquons que les élèves qui ont assisté au club, ont montré un sens d'appartenance à l'école bien développé tel que l'indicateur de sens d'appartenance a été élevé entre 3 et 4 (fort à très fort). Il est aussi important de signaler la présence d'un enfant autiste dans le groupe (l'élève n°3), qui a des difficultés dans l'assimilation des informations et dans la communication. C'est pour cela qu'il n'a pas répondu à l'expérience basée sur une seule séance du club.

Figure n°1 : la variation de l'indicateur n°1 selon les élèves (qui ont assisté au club)

Source : Auteur

Ceci peut être expliqué par le fait que leur assiduité à la séance de narration de l'histoire de l'apparition de l'univers a contribué à donner un sens à ce que l'élève apprend. En effet, lors de la séance du club, les enfants ont compris que la chaleur a été un facteur important dans l'éruption des volcans et par conséquent, la formation de la croûte terrestre, sur laquelle nous vivons. Ils ont découvert que la température est mesurée par des différents types de thermomètres qui ont fait l'objet de la séance du cours (éveil scientifique). Donc, les élèves ont été initiés et motivés à la séance de cours en les initiant aux nouvelles connaissances (mettre un contexte à ce qu'ils vont apprendre).

En deuxième lieu, nous avons testé le deuxième indicateur de la valeur de la solidarité, la tolérance et la permission de l'erreur.

Figure n°2 : la variation de l'indicateur n°2 selon les élèves (ceux qui ont assisté au club)

Source : Auteur

En analysant la figure n°2, nous notons que cet indicateur a été élevé chez la plupart des élèves entre 3 et 4 (fort à très fort). En effet les élèves ont pris conscience de l'importance du travail en groupe et ont appris à assumer la responsabilité collective lors des expériences manipulées lors des clubs.

L'enfant autiste a présenté un indicateur de tolérance et de permission faible (1.7) par rapport aux autres élèves, ce qui explique la difficulté d'intégration que présente la plupart des enfants autistes.

En troisième lieu, nous avons testé le troisième indicateur de prolongement de la recherche et le service du périscolaire à la faveur du scolaire selon les élèves.

Figure n°3 : La variation de l'indicateur n°3 selon les élèves (ont assisté au club)

Source : Auteur

En analysant la figure n°3, nous notons que cet indicateur a été élevé chez la plupart des élèves entre 3 et 4 (fort à très fort). En effet, la séance du club a incité la curiosité des enfants et a augmenté leur envie à la recherche afin de répondre aux question de réflexions.

L'enfant autiste a présenté un indicateur de prolongement de la recherche (0.9) par rapport aux autres élèves, ce qui explique le processus lent de réflexion chez les enfants autistes.

Groupe B

Figure n°4 : la variation de l'indicateur n°1 selon les élèves (n'ont pas assisté au club)

Source : Auteur

En premier lieu, et en se basant sur la figure n°4, nous remarquons que les élèves qui n'ont pas assisté au club ont présenté un indicateur d'appartenance à l'école variable comme le montre la figure ci-dessus. En effet, cet indicateur varie proportionnellement aux moyennes des élèves (prouvé par la tendance linéaire de la courbe) :

- ❖ Des élèves ayant des faibles moyennes ont présenté un indicateur d'appartenance à l'école faible.
- ❖ La valeur de l'indicateur augmente en augmentant la moyenne des élèves.
- ❖ Les élèves ayant de fortes moyennes ont présenté les indicateurs d'appartenance à l'école les plus importants.

Figure n°5 : la variation de l'indicateur n°2 selon les élèves (n'ont pas assisté au club)

Source : Auteur

En se basant sur la figure n°5, nous remarquons que les élèves qui n'ont pas assisté au club ont présenté un indicateur mesurant la valeur de la solidarité, la tolérance et la permission de l'erreur, comme variables.

Figure n°6 : la variation de l'indication n°3 selon les élèves qui n'ont pas assisté au club

Source : auteur

Nous remarquons, d'après la figure ci-dessous, que l'indicateur du prolongement à la recherche est très faible (ne dépassant pas la valeur 1). Ceci peut être expliqué par le manque d'incitation et par la stagnation de la curiosité.

Comparaison entre les tendances de variation des indicateurs des deux groupes

Premier indicateur :

- ❖ Le groupe « A » a présenté des valeurs d'indicateur de mesure du sens d'appartenance à l'école très important et la répartition des valeurs a été homogène.
 - En se basant sur la figure n°7, le nuage des points décrivant l'indicateur a été dans une plage étroite de valeurs [3,4]. Ce qui prouve l'homogénéité de cet indicateur dans le groupe qui a assisté au club. Ces valeurs n'ont pas dépendu des moyennes des élèves.
 - Nous notons uniquement le cas de l'enfant autiste expliqué préalablement, qui a présenté une valeur faible → problèmes d'assimilation de l'information et de communication.
- ❖ Le groupe « B » a présenté des valeurs d'indicateur de mesure du sens d'appartenance à l'école variables qui évoluent proportionnellement aux moyennes des élèves.
 - Comme le présente la figure n°7, le nuage des points décrivant l'indicateur a été dans une plage très large de valeurs [0.5 à 3.7]. Ce qui prouve l'hétérogénéité de cet indicateur dans le groupe qui n'a pas assisté au club.

Figure n°7 : comparaison entre les tendances de variation de l'indicateur de développement du sens d'appartenance à l'école chez l'élève (2^{ème} groupe)

Source : auteur

Deuxième indicateur :

- ❖ Le groupe « A » a présenté des valeurs d'indicateur de mesure de la solidarité, la tolérance et la permission de l'erreur très important et la répartition des valeurs a été homogène.
 - Comme le présente la figure n°8, le nuage des points décrivant l'indicateur a été dans une plage étroite de valeurs [3,4]. Ce qui prouve l'homogénéité de cet indicateur dans le groupe qui a assisté au club. Ces valeurs n'ont pas dépendu des moyennes des élèves.
 - Nous notons uniquement le cas de l'enfant autiste expliqué préalablement, qui a présenté une valeur faible → difficulté d'intégration.
- ❖ Le groupe « B » a présenté des valeurs d'indicateur de mesure de sens d'appartenance à l'école variables qui évoluent proportionnellement aux moyennes des élèves.
 - Nous notons aussi, des valeurs nulles pour les élèves ayant des moyennes faibles, ce qui montre que ces derniers manquent d'intégration à la collectivité.
 - Comme le présente la figure n°8, le nuage des points décrivant l'indicateur a été dans une plage très large de valeurs [0 à 3.4]. Ce qui prouve l'hétérogénéité de cet indicateur dans le groupe qui n'a pas assisté au club.

Figure n°8 : Comparaison entre les tendances de variation de l'indicateur de la valeur de la solidarité, la tolérance et la permission de l'erreur (2 groupes)

Source : Auteur

Troisième indicateur :

❖ Le groupe « A » a présenté des valeurs d'indicateur de mesure de prolongement très important et la répartition des valeurs a été homogène.

- Comme le présente la figure n°9, le nuage des points décrivant l'indicateur a été dans une plage étroite de valeur [3,4]. Ce qui prouve l'homogénéité de cet indicateur dans le groupe qui a assisté au club. Ces valeurs n'ont pas dépendu des moyennes des élèves.
- Nous notons uniquement le cas de l'enfant autiste, indiqué préalablement, qui a présenté une valeur faible → processus de réflexion lent.

Figure n°9 : Comparaison entre les tendances de variation de l'indicateur de prolongement de recherche et service du scolaire à la faveur du périscolaire (2groupes)

Source : Auteur

- ❖ Le groupe « B » a présenté des valeurs d'indicateur de mesure du prolongement de la recherche très faible voire nulles pour tous les élèves et absents même pour les élèves à excellentes moyennes. Ce qui montre que ces élèves manquent de réflexion, des pistes de recherches et d'incitation de leurs curiosités.
- ❖ L'élève 21 a montré un indicateur de prolongement de recherche égal à 0.75 : Ce garçon est le cousin d'un autre élève qui a assisté au club, l'a informé du déroulement de l'expérience et lui a raconté l'histoire de la création de l'univers.
- ❖ Du coup, cet élève a été encouragé à faire des recherches (nous avons tiré cette information par un questionnaire directe).

Validation des hypothèses

- ❖ **L'hypothèse n°1 se confirme**
 - Les cinq récits (Montessori) permettent à créer un contexte spatio-temporel qui permet à l'élève de prendre conscience de son rôle dans la vie et donne un sens à ce qu'il apprend.
 - En effet, nous avons déduit que les élèves qui ont assisté au club ont montré des résultats très importants par rapport aux élèves qui n'ont pas assisté au club.
 - D'ailleurs, le groupe « A » a montré un sens d'appartenance à l'école très élevé indépendamment de la variation de leur moyenne.
 - Tous les élèves du groupe « A » se sont mis dans un contexte spatio-temporel et ont acquis un sens à ce qu'ils ont appris et ce qu'ils vont apprendre.
 - Le sens d'appartenance a été palpable, dans la motivation à la séance du club et du cours.
- ❖ **L'hypothèse n°2 se confirme**
 - Les pratiques et les activités induites des cinq récits (Montessori) permettent de développer la solidarité, la tolérance et la permission de l'erreur entre les élèves.
 - Les enfants qui ont assisté au club ont pris conscience de l'importance de collectivité et par conséquent le travail en groupe contrairement aux enfants qui n'ont pas assisté au club.

❖ **L'hypothèse n°3 se confirme**

- L'introduction des cinq récits (Montessori) dans le périscolaire permet d'enrichir le scolaire à travers la consolidation des compétences (écrire, lire, dessiner, compter, chercher, etc.) et des connaissances (rencontrées dans le club et suite aux recherches).
- L'incitation de la curiosité à travers la narration de l'histoire et les expériences est primordiale pour se prolonger dans des nouvelles pistes de recherche.

Discussion et conclusion :

Cette étude est une opportunité pour apprendre des nouvelles connaissances et compétences à travers les formations faites et l'expérience pratique qui a été basée sur une méthodologie scientifique efficace. Cette étude est le socle d'autres travaux de recherche qui pourraient suivre et enrichir la méthodologie adoptée et tester le reste des récits et les autres niveaux de classe. Bref, le périscolaire demeure une base éducative sur laquelle on peut parler de l'intégration sociale et de développement comportemental et affectif de l'élève. L'implication de la pédagogie de Montessori est une approche indispensable qui assure finalement la démocratisation de l'éducation dans les écoles primaires et dégage une réflexion herméneutique sur la politique de l'éducation et de l'enseignement dans les écoles primaires étatiques. Les « outputs » de cette recherche explore les différentes qualités sociales, réflexives, psychologiques de nouvel élève et bâtir bien évidemment « l'école de vie » qui sera l'abri des nouvelles générations parfaitement autonomes.

En revanche, les enseignants du primaire voient que cette pédagogie est une perte de temps et que sa pratique ne pourra jamais s'appliquer à cause de la mauvaise gestion de temps d'une part et que, d'autre part, le temps de périscolaire n'est pas encore indiqué dans l'emploi horaire de l'élève. La question de bénévolat de l'enseignant reste toujours limitée et relative. Donc il faut penser à la contextualisation du temps de périscolaire pour penser à l'école comme une société de valeurs et non pas de phénomènes.

Références bibliographiques :

- ❖ D'esclaibes, Néomie et al. (2018), *l'histoire de l'univers, les grands récits Montessori*, 64 pages.
- ❖ D'esclaibes, Néomie et al. (2018), *l'histoire de la vie, les grands récits Montessori*, 64 pages.
- ❖ D'esclaibes, Néomie et al. (2018), *l'histoire de l'homme, les grands récits Montessori*, 64 pages.
- ❖ D'esclaibes, Néomie et al. (2018), *l'histoire de l'écriture, les grands récits Montessori*, 64 pages.
- ❖ D'esclaibes, Néomie et al. (2018), *l'histoire des nombres, les grands récits Montessori*, 64 pages.
- ❖ Mesly, Olivier (2015), *creating models in psychological models*, cham Switzerland, Springer, 126 pages.
- ❖ Montessori Maria (2005), *la formation de l'homme*, l'éducation, 137 pages.
- ❖ Montessori Maria (2005), *Eduquer le potentiel humain*. Textes des conférences sur le plan cosmique tenues